

NELLA NOSTRA STORIA LA SPERANZA. PER UNA RILETTURA DI *ECCLESIA IN EUROPA*

“Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?” (*Ez* 37,3).

È questa la domanda che si presenta dinanzi nel momento in cui si cerca di cogliere in uno sguardo d’insieme l’Europa, in cui resta incancellabile e ineludibile la traccia segnata emblematicamente dall’esperienza di Auschwitz.

Dovrà considerare questa domanda chiunque vorrà mettersi in ascolto delle indicazioni contenute nell’esortazione apostolica post-sinodale *Ecclesia in Europa* firmata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 2003¹; il testo ci invita a custodire nel cuore tutta la realtà dell’Europa con quello spirito evangelico che illumina e che, proprio per questo, ci permette di abbracciare la concreta realtà. Ecco perché occorre fin da subito farsi carico di quell’alone di tristezza o per lo meno di disinibizione che avvolge chiunque si accinga a considerare la realtà dell’Europa, giunta al sec. XXI dalla nascita di Cristo.

Per questo partiamo da una domanda tipicamente apocalittica, con cui Dio sembra chiedere se l’uomo sarà pronto a passare dal suo sguardo pieno di amarezza, a quello evangelico, carico di speranza. In fondo, il cammino avrà senso solo se ci permetterà di riscoprire nella storia il sorriso di Gesù risorto, invocare la diffusione del suo Spirito così che la speranza teologale, dono della fede, sia per ogni uomo testimonianza e proposta di una vita che nella carità diventa bella e trasformante.

La domanda del profeta Ezechiele potrebbe rielaborarsi in altri termini: «come si deve ricostruire la cultura etico-spirituale dell’Europa, che è scossa fin nelle più profonde radici, che sventola al vento come una bandiera strappata su campi di cadaveri? [...] Che genere di educazione, d’insegnamento, di cultura si deve dare alla prossima generazione perché questa rinascita sia possibile? [...] questo compito enorme e quasi senza speranza potrà riuscire in qualche modo?»². Queste sono le domande che già nel 1917 si poneva Max Scheler e che certamente Giovanni Paolo II aveva fatto sue e custodiva nel cuore con un desiderio che a ridosso della caduta del muro di Berlino lo aveva portato con entusiasmo a indire per la prima volta un Sinodo continentale, che si rivolgeva proprio all’Europa intera.

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia in Europa* [Esortazione post-sinodale, 28.06.2003], in *L’Osservatore Romano*, 29.06.2003. D’ora in poi verrà indicata come *EE*.

² M. SCHELER, *L’eterno nell’uomo*, Roma 1991, 468 [citato in *Testimoni di Cristo. Documenti ufficiali dell’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l’Europa: “Ut testes simus Christi qui nos liberavit” sintesi originali degli interventi e “Dichiarazioni” finale dei Padri Sinodali*, cur. M. Ubaldi, Roma 1992, 6].

Prima di procedere oltre, penso però che sia utile qualche ulteriore premessa che aiuti a chiarire ciò di cui stiamo parlando.

L'esortazione post-sinodale rappresenta il frutto compiuto del Sinodo dei Vescovi.

Fu Paolo VI, all'inizio della quarta sessione del Concilio Vaticano II, ad annunciare il desiderio di istituire un "Sinodo dei vescovi" che, come dirà il motu proprio *Apostolica sollicitudo*, doveva essere una «ripresentazione della collegialità episcopale». Pertanto, al di là delle problematiche teologico-giuridiche sulla natura di questo istituto³, esso rappresenta, comunque, una modalità concreta di attuazione del ministero episcopale che guida e custodisce il Popolo di Dio. Un istituto che contempla diverse modalità di realizzazione: nel nostro caso ci riferiamo al Sinodo «speciale»⁴.

È perciò in questo esercizio collegiale del *munus regendi* che sorge l'esortazione del Papa. Il contesto della sua nascita viene però ulteriormente specificato dalle parole con cui il card. Schotte, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, presentò i *Lineamenta* che davano l'avvio alla riflessione in preparazione al secondo Sinodo per l'Europa: «Non sfugge certamente all'attenzione la significativa circostanza, secondo la quale il Santo Padre nella lettera Apostolica *Tertio Millennio Adveniente*, ai numeri 21 e 38, preannunciando in vista del Giubileo del 2000 la "serie di Sinodi", incentrati sul tema della evangelizzazione, comunica la sua intenzione di celebrare sinodi continentali per l'America, per l'Asia, per l'Oceania, senza far cenno ad altre iniziative sinodali. Invece fu durante il suo viaggio apostolico in Germania, nella sua allocuzione all' "Angelus" del 23 giugno 1996 a Berlino, che convocò una seconda assemblea speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi. Tale decisione è degna della massima attenzione per le sue caratteristiche cronologiche e geografiche, ma soprattutto per la sua portata ecclesiale e pastorale.

Nella cronaca ecclesiastica, infatti, non è facile trovare qualcosa di simile, almeno nei tempi recenti. È vero che il Sinodo è un'istituzione giovane nella Chiesa e pertanto sarebbe inadeguato cercare al suo interno riscontri storici su lunghi periodi. Ma è pur certo che riveste carattere di eccezionalità l'atto di dedicare ad un unico conti-

³ Il motu proprio *Apostolica Sollicitudo*, 1, definiva il Sinodo «partes agens totius catholici episcopatus»: AAS 57 (1965) 775. L'espressione, ripresa nel decreto *Christus Dominus*, 5 non fu inserita nel CJC del 1983 che evitò così di esporsi su un problema in merito al quale le posizioni teologiche non erano convergenti.

⁴ Il Sinodo "speciale" prima del CJC del 1983 veniva chiamato "particolare". Così dopo il Sinodo particolare per l'Olanda (1980), il primo Sinodo "speciale" fu il continentale per l'Europa, annunciato da Giovanni Paolo II presso la tomba di S. Metodio, in Cecoslovacchia il 22.04.1990 col tema: *Siamo testimoni di Cristo che ci ha liberato*.

nente i lavori di un'intera assemblea sinodale, per due volte a breve intervallo di tempo»⁵.

Possiamo perciò dire che fu l'occasione del Grande Giubileo del 2000 a dare a Giovanni Paolo II il desiderio di provare a “ridisegnare l'orizzonte”⁶ ed a stimolarlo verso la convocazione di Sinodi Speciali per i cinque continenti. Pertanto, come in qualche modo invita a considerare il card. Amato nella sua breve presentazione di *Ecclesia in Europa*⁷, che fu l'ultima esortazione post-sinodale⁸, ad ogni continente in qualche modo fu assegnato uno specifico compito da svolgere e portare avanti.

All'Africa fu affidato il tema dell'inculturazione, all'America il tema della solidarietà (con un chiaro invito ad unire il cammino dell'America del Nord con quello dell'America Latina), all'Asia si chiese di riscoprire l'universalità della mediazione salvifica di Gesù, unico Salvatore del mondo; all'Oceania di camminare gioiosamente e con fiducia con Cristo ed, infine, all'Europa si chiese di essere testimone di speranza. È come se l'orizzonte necessario all'umanità per il terzo millennio avesse bisogno di questi diversi ingredienti, da mettersi insieme.

Viene però subito da chiedersi come mai proprio all'Europa venga assegnato il compito della speranza, mentre questa viene in genere riconosciuta come tipica dei più giovani. Ora, invece, la Chiesa europea non è forse quella più anziana?

Anticipando una delle conclusioni che trarremo da questa riflessione, si potrebbe riconoscere come solo dalla rilettura della propria storia sorga la speranza! Ed è proprio per la sua storia unica e particolare che l'Europa oggi può diventare testimone di speranza.

Occorre però procedere per passi progressivi che permetteranno innanzitutto di ripercorrere brevemente il testo. Quindi, si cercherà di approfondire il testo evidenziando tre “conversioni” frutto della rilettura a nove anni dalla sua pubblicazione. Queste vogliono presentarsi più come provocazioni che come conclusioni, in una riflessione aperta finalizzata a stimolare il prosieguo nel cammino del pensiero.

⁵ SECONDO SINODO SPECIALE PER L'EUROPA, *Lineamenta*, in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_02061998_europe-lineamenta_it.html. Purtroppo introvabile perché esaurito e fuori catalogo dalla pubblicazione del 1998 da parte dell'Editrice Vaticana.

⁶ La citazione è chiaramente ma non forzatamente in stretto riferimento al tema “Ridisegnare l'orizzonte” del *Forum Teologico Interdisciplinare* dell'Istituto Teologico Leoniano svoltosi presso il Pontificio Collegio Leoniano il 9 aprile 2011 e all'interno del quale si è inserito il presente contributo.

⁷ Cfr. A. AMATO, «*Ecclesia in Europa*» speranza per l'Europa. Un documento che ci coinvolge» in *Consacrazione e Servizio* 9 (2003) 33.

⁸ *Ecclesia in Africa* [14.09.1995], in *EV* 14, 3002-3230; *Ecclesia in America* [22.01.1999], in *EV* 18, 20-195; *Ecclesia in Asia* [06.11.1999], in *EV* 18, 1772-1937; *Ecclesia in Oceania* [22.11.2001], in *L'Osservatore Romano* (Supplemento), 23.11.2001.

Infine, per non rimanere troppo sul teorico e per mostrare l'importanza della riflessione sul documento, sarà utile per lo meno accennare in un terzo ed ultimo passo ad un caso emblematico di applicazione: la questione dell'integrazione e del multiculturalismo. Argomento che ai nostri giorni è cronaca quasi quotidiana sia in Italia che in Europa.

1. Il testo

In realtà il titolo dell'Esortazione *Ecclesia in Europa* è "Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, sorgente di speranza per l'Europa". Già nell'introduzione viene precisato che se il primo Sinodo per l'Europa, all'indomani della caduta dei muri, fece emergere l'urgenza e la necessità della nuova evangelizzazione, questo secondo Sinodo vuole portare avanti la riflessione rivelandosi «preziosa opportunità di incontro, di dialogo e di confronto (n° 3)» fra le varie componenti che vanno ad arricchire il continente europeo.

Ci si muove in un contesto di gravi incertezze a livello culturale, antropologico, etico e spirituale, ma anche di unità e di speranza. Un'unità che, «affondando le sue radici nella comune ispirazione cristiana, sa comporre le diverse tradizioni culturali e che richiede, a livello sociale come a livello ecclesiale, un continuo cammino di conoscenza reciproca aperta ad una maggiore condivisione dei valori di ciascuno (n° 4)»; e una speranza che sorge dal saper interpretare la storia. Ecco anche perché il libro-guida scelto per la strutturazione dell'esortazione è proprio l'Apocalisse, «che dischiude alla comunità credente il senso nascosto e profondo delle cose che accadono», per aiutare le comunità cristiane a «saper interpretare e vivere il loro inserimento nella storia (n° 5)».

Il primo capitolo, *Gesù Cristo è nostra speranza*, cerca di far emergere la nostalgia della speranza in una realtà segnata dalla parola "delusione". Si tratta di riconoscere lo smarrimento della memoria e delle eredità cristiane con il conseguente rischio di dilapidare il patrimonio consegnato dalla storia. Di fronte ad una vera e propria «apostasia silenziosa (n° 9)», si offusca la speranza ed il futuro fa paura, la natalità si ferma, l'esistenza si frammenta, la solidarietà si affievolisce. Non per questo però possono dimenticarsi segni positivi di riscoperta di tanti valori propri della Chiesa, come comunità di popoli, ricca di martiri e di tanti santi, con parrocchie che reggono e movimenti che nascono, in un concreto cammino ecumenico.

Pensando alle radici dell'Europa «si deve riconoscere che queste ispirazioni hanno storicamente trovato nella tradizione giudeo-cristiana una forza capace di armonizzarle, di consolidarle e di promuoverle (n° 19)».

Nel solco dell'invito dell'Apocalisse a svegliarsi e a rinvigorirsi, il Papa nel secondo capitolo invita la Chiesa ad un vero e proprio esame di coscienza per riscoprire quella presenza del Signore grazie alla quale «la Chiesa, in quanto depositaria del Vangelo, ha concorso a diffondere e a consolidare quei valori che hanno reso universale la cultura europea (n° 25)». Occorre perciò riprendere il dialogo ecumenico in un cammino in cui «non possiamo né fermarci, né tornare indietro! (n° 31)».

Questo appello alla conversione viene poi tradotto in un invito specifico rivolto alle diverse componenti ecclesiali. Ai ministri ordinati viene chiesto di vivere il celibato per uno stile di vita aperto al trascendente; ai consacrati di custodire il primato assoluto di Dio che porta a curare i più bisognosi; ai laici viene rinnovato l'invio «nei più svariati settori del mondo (n° 41)» perché si pongano concretamente a servizio del bene comune; alle donne, di dignità pari all'uomo, si chiede di essere capaci «di accogliere, condividere e generare nell'amore, con tenacia e gratuità (n° 42)». A tutti il compito di curare e considerare la scelta di vita come «problema vitale [...] e passaggio obbligato (n° 39)» per considerare la propria esistenza come risposta ad una vocazione.

I capitoli centrali, dal terzo al quinto, applicano alla speranza i *tria munera Christi*: annunciare, celebrare e servire il vangelo della speranza.

«Chiesa in Europa, la “Nuova evangelizzazione” è il compito che ti attende» (n° 45) è l'incipit del terzo capitolo in cui il Papa sottolinea la necessità della comunione nell'evangelizzazione a partire dall'«autentica collaborazione tra tutte le Chiese particolari del Continente (n° 53)» anche attraverso il Consiglio delle Conferenze Episcopali così da proseguire verso una «convinta collaborazione ecumenica (n° 54)» e un «profondo e intelligente dialogo interreligioso, in particolare con l'Ebraismo e con l'Islam (n° 55)». Sono inoltre necessari segni di santità che stimolino ad una fede «più personale ed adulta», che evangelizzi la vita sociale. A tal fine vanno valorizzate le scuole cattoliche, l'università, i beni culturali e le «nuove espressioni artistiche della fede (n° 60)» in uno slancio che punti oltre i confini europei per una *Missio ad Gentes* in cui «i cristiani in Europa non possono venir meno alla loro storia (n° 64)».

Si potrà però evangelizzare solo nella misura in cui si ricorderà che «la Chiesa che accoglie questa rivelazione è una comunità che prega (n° 68)». Ecco perché il capitolo quarto invita a «riscoprire il senso del “mistero” (n° 69)» cogliendo la liturgia come strumento di santificazione, soprattutto nella celebrazione dei sacramenti, in modo particolare l'Eucaristia e la Riconciliazione. Così la preghiera illuminerà la vita a partire dalla custodia del giorno del Signore.

Il capitolo quinto sottolinea lo stretto legame tra speranza e amore ricordando che «la carità ricevuta e donata è per ogni persona l'esperienza originaria nella quale

nasce la speranza (n° 84)». In questa carità dovranno vivere le parrocchie divenendo «palestre di comunione, fomento di autentica solidarietà (n° 87)»; questa carità farà sì che «di fronte a tante famiglie disfatte, la Chiesa si senta chiamata non ad esprimere un giudizio severo e distaccato, ma piuttosto ad immettere nelle pieghe di tanti drammi umani la luce della parola di Dio (n° 93)». Strumento privilegiato di carità, soprattutto per la «costruzione di una città degna dell'uomo (n° 97)» sarà la dottrina sociale «fatta per essere compresa anche da coloro che non appartengono alla comunità dei credenti (n° 99)» e che darà «riferimenti per poter difendere la struttura morale della libertà, così da poter salvaguardare la cultura e la società europea sia dall'utopia totalitaria della “giustizia senza libertà”, sia da quella della “libertà senza verità” (n° 98)».

Un'attenzione particolare viene richiesta dal Papa per il fenomeno dell'immigrazione.

Particolarmente vibrante si presenta la conclusione del quinto capitolo che diventa quasi una “preghiera di liberazione” da una Chiesa lontana dai poveri e dalle beatitudini.

Nel sesto e ultimo capitolo, con uno sguardo alla novità che ci deriva dalla realtà escatologica, è pressante l'invito per l'Europa a «ritrovare la sua vera identità (n° 109)»; essa deve «riconoscere e recuperare con fedeltà creativa quei valori fondamentali, alla cui acquisizione il cristianesimo ha dato un contributo determinante, riassumibili nell'affermazione della dignità trascendente della persona umana, del valore della ragione, della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e della distinzione tra politica e religione (n° 109)». Viene sottolineata la necessità della dimensione religiosa in un'Europa che «è qualificabile come “un *concetto prevalentemente culturale e storico*”, che caratterizza una realtà nata come continente grazie anche alla forza unificante del cristianesimo, il quale ha saputo integrare tra loro popoli e culture diversi ed è intimamente legato all'intera cultura europea” (n° 108)». Per questo appare infruttuosa un'unione che sia ridotta alle sole dimensioni geografiche ed economiche. Occorre un salto qualitativo nella presa di coscienza della sua eredità spirituale con un chiaro riferimento alle radici cristiane nella Costituzione Europea. Si tratta di un'eredità che non appartiene soltanto al passato, ma che diventa progetto per l'avvenire da trasmettere alle generazioni future.

Nella conclusione dell'Esortazione il Papa ricorda che il “grande drago” è già stato sconfitto e invita a contemplare Maria, «soccorritrice del popolo cristiano nell'inesistente lotta tra il bene e il male, perché “non cada” o, caduto, “risorga” (n° 124)».

2. Tre conversioni derivanti dal testo

2.1. PRIMA CONVERSIONE: UNA CHIESA EUROPEA

Completata una rapida lettura del testo viene subito da chiedersi quali siano state le reazioni a questa Esortazione. Ebbene, dopo un prima, seppure sommaria, analisi della bibliografia, verrebbe da dire che, veramente, con l'*Ecclesia in Europa* ben poco è successo⁹!

In realtà questo era l'amaro lamento che emergeva già ad un mese dalla conclusione dei lavori del primo Sinodo per l'Europa: «sinodo storico, già quasi dimenticato non solo dai mezzi di comunicazione laicisti, ma anche da quelli laici e persino dagli altri non pochi manifestamente cattolici»¹⁰.

Allora viene da chiedersi: l'Europa non rappresenta un luogo di riflessione teologica? Esiste solo per i riferimenti ecumenici europei?

Forse proprio da questa considerazione cogliamo il primo invito del documento a convertirci ad una Chiesa europea!

Una conversione forse necessaria già sul piano accademico. Un esempio per tutti: la Santa Sede nel 2007 con Avepro cerca di portare avanti il suo inserimento nel Processo di Bologna¹¹, tuttavia ancora non sembra trovarsi traccia di un "Erasmus ecclesiastico": ogni studente ed ogni seminarista europeo sta al suo posto (ammesso

⁹ Non esistono pubblicazioni specifiche anche se non manca qualche recensione: A. AMATO, «"Ecclesia in Europa" speranza per l'Europa», 33-45; G. MARCHESI, «L'esortazione apostolica *Ecclesia in Europa*», in *La Civiltà Cattolica* 154 (2003) 504-513; T. TURI, «I cattolici nella società della "Nuova Europa"», in *Rivista di Teologia* 45 (2004) 441-454; I. SANNA, «La Cattedrale incompiuta» in *Coscienza* 4 (2003) 4-6; J.S. MARTINS, «Gesù sorgente di speranza per l'Europa», in *L'Osservatore Romano*, 11.11.2003, 7; L. PREZZI, «Cristianesimo e identità europea», in *Il Regno-attualità* 14 (2003) 434-435; L. DALOZ, «L'Église en Europe. À propos de l'Exhortation Apostolique», in *Esprit et vie* 95 (2003) 3-12. Riferimenti all'Esortazione poi si trovano in interventi che di per sé non sono tanto direttamente occasionati dall'Esortazione del Papa, quanto più da eventi o momenti di cronaca in genere legati alle vicende dell'Unione Europea, come all'anniversario della firma del Trattato di Roma. Così troviamo numeri monografici: «Ri-pensare l'Europa», in *Concilium* 2 (2004); «Cristianesimo ed Europa», in *Credere Oggi* 141 (2004); «Europa e Cristianesimo», in *Communio* 200 (2005). Bisogna però rilevare che non se ne parla direttamente in *Gregorianum*, né in *Angelicum*, *Ecclesia*, *The Theology Review*, *Louvain Studies*, *The Journal of Theological Studies di Oxford*, *The Ecumenical Review*, *Rivista Latinoamericana de Teologia*, *Scripta Teologica*; *Zeitschrift für katholische Theologie*, *Catholica (für ökumenische Theologie)*, *Theologische Revue*, *Recherche de Science Religieuse*. La *Documentation Catholique* riporta solo il documento senza commenti; *Nouvelle Revue Théologique* cita l'esortazione per la nuova evangelizzazione ma sembra parlare più volentieri del Sinodo africano!

¹⁰ *Testimoni di Cristo*, 5.

¹¹ In realtà è nel Summit del 2003 a Berlino che la Santa Sede si è inserita per la prima volta nel Processo di Bologna.

che quello sia veramente il suo). Mi sembra perciò di poter dire che le Chiese europee fanno fatica a vivere questa dimensione continentale, o per lo meno a farla recepire nel sentire comune, sia a livello teologico sia a livello popolare.

Il documento, invece, ribadisce l'importanza dello «scambio dei doni» che la Chiesa dà e riceve¹²! Non sembra evidente che il primo modo per stimolare l'Europa ad accogliere il dono della Chiesa sia quello di presentare una Chiesa che accoglie il dono dell'Europa? Possiamo solo immaginare quale ricchezza ne verrebbe se veramente riuscissimo a condividere di più il vissuto ecclesiale delle nostre Chiese europee, secondo quella comunione che è la prima testimonianza del vangelo. Una ricchezza grande per la Chiesa nel suo interno, ma soprattutto per la forza irradiante di unità e di rinnovamento che ne verrebbe all'esterno!

Infatti, ribadiva il Papa che «la forza dell'annuncio del Vangelo della speranza sarà maggiormente efficace, se sarà legata alla testimonianza di una profonda unità e comunione nella Chiesa. Le singole Chiese particolari non possono essere sole ad affrontare la sfida che le attende. C'è bisogno di un'autentica collaborazione tra tutte le Chiese particolari del continente, che sia espressione della loro essenziale comunione; collaborazione che viene sollecitata anche dalla nuova realtà europea. In questo quadro va collocato il contributo degli organismi ecclesiali continentali, a iniziare dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee»¹³.

A tal proposito appare interessante ricordare che l'icona biblica di riferimento dell'*Instrumentum Laboris* del Sinodo era stata individuata nel brano evangelico dei due di Emmaus¹⁴: i discepoli delusi tornano ognuno nelle proprie case e sarà solo l'incontro con il Risorto a far ritornare e ritrovare tutti insieme, pronti ad attendere lo Spirito. Non potrebbe essere forse la carenza di speranza il motivo per cui ogni Conferenza Episcopale si concentra e a volte corre il rischio di chiudersi in se stessa? In fondo l'*Instrumentum Laboris* del Sinodo iniziavano dicendo: «grande era la speranza. [...] oggi, invece ...»¹⁵. Il tema dell'Europa legato alla Chiesa sembra ricorrere nelle riviste principalmente se non esclusivamente in riferimento alla tematica ecumenica: ma anche in quest'ambito assai dimenticata è stata la *Charta Ecumenica* che, nel 2001, chiamava ad un movimento europeo¹⁶!

¹² EE 3.

¹³ EE 53.

¹⁴ SECONDO SINODO SPECIALE PER L'EUROPA, *Instrumentum Laboris*, 4, in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_19071999_europe-instrlabor_it.html. Purtroppo introvabile perché esaurito e fuori catalogo dalla pubblicazione del 1999 da parte dell'Editrice Vaticana.

¹⁵ *Ibidem*, 1-2.

¹⁶ Metropolita JEREMIAS PRESIDENTE, presidente della Conferenza delle Chiese d'Europa (KEK) - Card. V.L.K. MILOSLAV, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE), *Charta*

Così, senza volersi chiudere al resto del mondo, ma come primo passo per donarsi fino ai confini della terra, il primo invito alla conversione potrebbe essere proprio aprirsi sempre di più ad una Chiesa europea.

2.2. SECONDA CONVERSIONE: UNA CHIESA MAESTRA NEL RILEGGERE LA SUA STORIA

A questo punto della riflessione è veramente importante cercare di far sintesi sulla comprensione di cosa sia l'Europa.

Si tratta di riassumere in tutto il suo spessore l'insistenza dell'Esortazione sulla dimensione religiosa da custodire per un'unione che sia sempre più europea!

L'Europa si presenta come «il caso estremo di un esperimento storico»¹⁷. Da un punto di vista puramente geografico essa appare come appendice dell'Asia, ed «è un continente solo perché è più di una denominazione geografica»¹⁸. Può pertanto essere capita solo come entità culturale che, grazie all'elemento giudaico-cristiano, è nata dal convergere di un'eredità germanico-slava integrata con la ricchezza della filosofia e scienza greca e con la prassi organizzativa e giuridica romana.

È interessante sottolineare come il Papa richiami la concezione dell'Europa al di là dei semplici schematici riferimenti ai tre colli di Gerusalemme, Grecia e Roma; egli, infatti, inserisce anche un richiamo all'Islam, pur precisando i termini del rapporto.

L'Europa è la sua storia, in continua evoluzione e reinterpretazione: «se c'è una patria per l'Europa questa è ermeneutica e si trova legata alla capacità degli Europei di ricordarsi di tutte le storie che fanno la sua origine, tra cui quella della Bibbia, dove entra come l'operaio dell'ultima ora, sempre bene accetto e ripagato come gli altri!»¹⁹.

Anche l'evento dell'allargamento dell'Unione Europea va sempre compreso come un "élargissement" che comporta in realtà ciò che viene chiamato un "approfondissement"²⁰.

In questa direzione sembra opportuno richiamare l'invito dell'Esortazione rivolto alla Chiesa a fare un esame di coscienza e a convertirsi per ritornare sulla propria storia²¹.

Ecumenica. Linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa, Strasburgo 22. 04.2001: pubblicata in *Charta Oecumenica. Un testo, un processo, un sogno delle Chiese in Europa*, curr. S. Numico – V. Ionica, Torino 2003.

¹⁷ R. SIEBENROCK, «Europa: un tentativo di definizione», in *Concilium* 2 (2004) 21.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ J.-P. SONNET, «La Bible et l'Europe: une patrie herméneutique», in *Nouvelle Revue Théologique* 130 (2008) 177.

²⁰ È. HERR, «Essai sur l'héritage de l'Europe. Une lecture théologique», in *Nouvelle Revue Théologique* 126 (2004) 218.

²¹ Occorrerebbe qui richiamare quanto sia stato importante per la coscienza europea la richiesta di scuse di Papa Wojtyła alle soglie del Giubileo!

Infatti, se la perdita di speranza dell'Europa è caratterizzata dalla "delusione", questa nasce forse alla luce dei mancati frutti derivati dal cristianesimo; proprio nell'ombra anche di ciò che emblematicamente Auschwitz rappresenta e richiama.

La Chiesa sarà promotrice di speranza solo sapendo ri-raccontare la propria storia, che poi è strettamente unita alla storia dell'Europa. Ecco perché all'Europa è stato affidato il compito della speranza nel ridisegnare l'orizzonte alle soglie del nuovo millennio: proprio per la sua storia particolare.

Resta perciò illuminante l'icona biblica della Samaritana la cui storia, carica di delusioni ben motivate, alla luce dell'incontro con Gesù diventa fondazione per un chiaro e riconosciuto annuncio di speranza! Occorrerà però ben guardarsi dal rischio di una lettura irenica o troppo lineare della storia della Chiesa²².

Allora, forse la seconda conversione per la Chiesa europea è l'invito non tanto a scrivere una storia nuova, bensì a saper prima rileggere e raccontare la propria storia, soprattutto nelle sue pieghe più dolorose. Il futuro inizierà non dimenticando, ma riprendendo il passato. Ecco allora che la storia rappresenta il principale luogo di riflessione teologica²³. Solo in questa direzione la Chiesa e l'Europa potranno ritrovare se stesse. Non c'è discorso identitario senza una seria e profonda considerazione storica²⁴.

In questa direzione potrebbero collocarsi le lezioni di Papa Benedetto XVI che rileggendo globalmente la storia invita a riformulare l'orizzonte all'interno del quale collocare la vita europea²⁵.

²² Una delle critiche che il teologo Ratzinger riporta nel suo commento alla *Dei Verbum* quando affronta la tematica del trasmissione della Rivelazione era proprio il rischio di un eccesso di "trionfalismo cattolico" che non tiene in considerazione il travaglio del cammino. Cfr. J. RATZINGER, *The Transmission of Divine Revelation*, in *Commentary on the Documents of Vatican II*, III, New York 1969, 185.

²³ Appare interessante accennare al fatto che anche sotto il profilo ecumenico già a partire dalla terza *World Conference on Faith and Order*, svoltasi a Lund nel 1952, si avvertì la necessità e si formulò l'impegno di uno studio della storiografia teologica, riconoscendo nella lettura della storia la chiave per ritrovare l'unità. Cfr. *A Documentary History on Faith and Order Movement*, ed. L. Wischer, St. Louis 1963.

²⁴ Allora viene da chiedersi: non sarà che la mancata approvazione della Costituzione Europea e il rinunciare ad un grande impianto ideologico non sia il frutto della paura non ancora superata della recente storia segnata dai disastri delle grandi ideologie? Anche qui forse si dovrebbe riuscire a ben rileggere la storia per allontanarne i fantasmi. Così pure la questione del rapporto con gli Ebrei alla fin fine richiama e richiede una sana rilettura della nostra storia per liberarsi da "sensi di colpa" che certamente non poco hanno contribuito agli squilibri in Medio Oriente e forse favoriscono ancor oggi reazioni estreme in senso opposto. Su questa via di rilettura della storia anche il rapporto con l'Islam potrebbe ricevere nuovi e fecondi lumi.

²⁵ Cfr. J. RATZINGER, «L'Europa nella crisi delle culture. La lezione di Subiaco del 1 aprile del 2005», in *Communio* 200 (2005) 18-28.

Occorre riconciliarsi con la propria storia: la carità, tanto sottolineata nel quinto capitolo dell'Esortazione, appare come il presupposto perché l'Europa ritrovi se stessa riappropriandosi della propria storia²⁶.

«Qualora l'Europa si riconciliasse con se stessa, con la sua storia e la integrasse positivamente verso una futura e globale nuova civiltà, essa salverebbe se stessa e renderebbe il più bel servizio al mondo: indicare una via verso un'umanità unita nella fraternità; come un'aurora della civiltà dell'amore»²⁷.

2.3. TERZA CONVERSIONE: UNA CHIESA CHE PUNTA SU VOCAZIONI E *MISSIO AD GENTES*

C'è ancora un'ultima domanda che in qualche modo può aiutare a riportare nel nostro tempo le istanze emerse da *Ecclesia in Europa*, mostrandone tutta l'attualità: come viene vissuta la fede oggi in Europa?

Un'interessante riflessione in merito parte dall'individuazione di aree geografiche ben distinte che mostrano quattro modalità con cui viene vissuta la fede in Europa²⁸.

La prima area è quella dell'*extraculturazione* (Francia, Belgio, Paesi Bassi): area in cui il cattolicesimo sembra non fare più parte dell'universo culturale; vi si vive una vera e propria "uscita dalla religione" che attende un rinnovato annuncio del vangelo che sia esperienziale ed iniziatico per ridire la propria fede in modo culturalmente comprensibile. Invece, l'elemento di *permanenza della tradizione cristiana* rappresenta la seconda area (Italia, Polonia, Spagna, Portogallo) con una memoria del cristianesimo e delle sue manifestazioni che sembra resistere a ogni tentativo di riduzione; si tratta di una situazione che richiede immediata transizione da un modello tradizionale e poco personale ad una fede libera e consapevolmente assunta. La terza area viene caratterizzata dalla *clandestinità della fede* (i paesi dell'Est europeo): situazione che ha portato alla privatizzazione e alla "culturalizzazione" della fede; è per questo che vi si invoca tutta la valenza sociale e comunitaria della fede stessa. Infine, la quarta area si colora di una *areligiosità pacifica* (Germania orientale) in cui l'assenza "positiva" di qualunque fede invoca una presentazione di questa come novità sorprendente.

²⁶ Volendo usare le "vecchie" categorie aristoteliche potremmo dire che la Chiesa non può fare a meno della storia per dispiegare "in atto" quell'amore che riceve nell'Eucaristia "in potenza". Dispiegare nella storia vuol dire diffondere la riconciliazione. Infatti, il compito principale della Chiesa non è la perfezione, che resta sempre realtà escatologica, ma la riconciliazione voluta nella storia dalla perfezione di Dio, la cui «onnipotenza si manifesta soprattutto nella grazia del perdono» (*Preghiera Eucaristica della Riconciliazione I*). E quanto è importante questa precisazione soprattutto nel momento in cui si passa da un piano teorico alla storia!

²⁷ C. L. ROSSETTI, «L'Europa al bivio tra apostasia e fraternità», in *Rivista di Teologia* 49 (2008) 356.

²⁸ A. CENCINI, «Riflessione pedagogico-pastorale. Il Vangelo della Vocazione per il giovane nella cultura europea», in *Vocazioni* 5 (2009) 56-76.

In una visione d'insieme i termini “vocazione” e “missione” appaiono come le due parole chiave della fede per l'Europa di oggi. Occorre, infatti, «ripensare in senso missionario la pastorale vocazionale europea, restituendole la sua naturale vocazione missionaria, quella di ricordare che cristianesimo vuol dire accoglienza di un dono che crea responsabilità, che invia agli altri, che manda in missione»²⁹.

Appare evidente allora una Chiesa che si impegna in prima persona e che, come chiudeva il quinto capitolo dell'Esortazione, sappia pregare il Signore per essere sempre più Chiesa dei poveri e delle beatitudini: solo così susciterà un cambio di vita!

3. Un caso emblematico: l'integrazione culturale

Dopo aver inquadrato sistematicamente la tematica dell'Europa sottolineandone l'importanza, l'elemento costitutivo e la caratterizzazione della fede in essa, appare infine doveroso evidenziare un elemento particolarmente emblematico che richiami e rilanci l'approfondimento di tutti gli altri aspetti che l'Esortazione ripercorre attentamente.

In realtà è lo stesso Giovanni Paolo II a sottolinearne l'importanza affermando: «Tra le sfide che si pongono oggi al servizio al Vangelo della speranza va annoverato il crescente fenomeno delle *immigrazioni*, che interpella la capacità della Chiesa di accogliere ogni persona, a qualunque popolo o nazione essa appartenga. Esso stimola anche l'intera società europea e le sue istituzioni alla ricerca di un giusto ordine e di modi di convivenza rispettosi di tutti, come pure della legalità, in un processo d'una integrazione possibile. Forme di intelligente accoglienza e ospitalità. Forme possibili di genuina integrazione [...] per l'edificazione di un'Europa che sappia essere casa comune»³⁰.

Due riferimenti di cronaca ne richiamano l'attualità e l'importanza.

Durante il recente congresso di Postdam dei giovani del suo partito, l'Unione Cristiano Democratica (CDU), il Cancelliere Angela Merkel ha dichiarato che il tentativo di costruire una società multiculturale in Germania ha fallito: «All'inizio degli anni Sessanta abbiamo invitato i lavoratori stranieri a venire in Germania, e adesso vivono nel nostro paese. Ci siamo in parte presi in giro quando abbiamo detto: “non rimarranno, prima o poi se ne andranno”, ma non è questa la realtà. L'approccio multiculturale e l'idea di vivere fianco a fianco in serenità ha fallito, fallito completamente»³¹.

²⁹ *Ibidem*, 59.

³⁰ *EE* 101-102.

³¹ Dal discorso di A. Merkel pronunciato il 16 ottobre 2010 e riportato da D. TAINO, «La Merkel dichiara fallito il modello multiculturale», in *Il Corriere della Sera*, 17.10.2010.

Così alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera il 6 febbraio 2011 il Premier britannico David Cameron ha affermato: «Ciò che sto per dirvi deriva dall'esperienza britannica, ma credo vi siano delle lezioni di natura generale che potranno risultare valide per tutti noi. Nel Regno Unito sotto il cappello della dottrina di Stato del multiculturalismo, abbiamo incoraggiato culture diverse a vivere separate le une dalle altre, distanti le une dalle altre, e soprattutto lontane dalla cultura tradizionale. Abbiamo fallito nel fornire loro una visione della società che inducesse chiunque a identificarsi. Abbiamo tollerato comunità segregate nelle quali si sono alla fine manifestati comportamenti che vanno contro i nostri stessi valori»³².

È fallito il multiculturalismo, o per lo meno una sua impostazione a partire da una posizione neutrale dello Stato rispetto ai valori delle comunità e degli individui³³.

Pur volendo rileggere e riconsiderare tali dichiarazioni alla luce di tendenze politiche, resta la realtà ben descritta dall'ammissione di fallimento. Il problema che sembra emergere consiste nella mancanza di fattori efficaci di integrazione.

La realtà resta complessa e non direttamente "teologica". Pertanto la riflessione alla luce della Rivelazione potrà solo contribuire ad un processo di pensiero che richiede ulteriori contributi e confronti.

Sta di fatto che se la Chiesa vuole essere foriera di speranza, dovrà rinnovare il suo vigore iniziale di forza unificante le culture, proprio come richiede l'esortazione *Ecclesia in Europa*. Infatti, più che di riconoscimenti, la Chiesa ha bisogno di proposte concrete da presentare e far riconoscere nella loro efficacia.

In questo senso mi sembra di poter dire che per giungere ad una proposta positiva occorre riformulare la nostra considerazione della situazione attuale, spostando l'attenzione dalla questione dell'integrazione a quella della trasmissione generazionale.

Infatti, forse il vero problema non è tanto l'integrazione dell'immigrato, quanto la trasmissione di "generazione in generazione" del patrimonio nazionale che rende "appartenenti" ad un determinato Stato.

Infatti, l'identità nazionale non è un concetto statico e ben definito che una volta conquistato possa essere semplicemente ribadito, bensì una realtà dinamica in continua evoluzione che ha bisogno di una costante trasmissione-riformulazione, come dimostra la storia della nascita delle diverse nazioni.

³² Dal discorso di D. Cameron del 6 Febbraio 2011 alla Münchner Sicherheitskonferenz (la conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza - 2011) riportato da E. FRANCESCHINI, «Gran Bretagna, la svolta di Cameron. "Il multiculturalismo ha fallito"», in *La Repubblica*, 06.02.2011.

³³ D'altra parte esito diverso non è stato prodotto dalla politica "assimilazionista" della Francia. Assimilazionismo e multiculturalismo sono due atteggiamenti contrapposti che nelle loro versioni più intransigenti diventano entrambi irrealistici, quindi fallimentari.

Allora anche sotto il profilo sociale potremmo dire che Europei “non si nasce, ma si diventa”; e questo grazie ad un cammino educativo, interrompendo il quale si perde la storia e si blocca il processo di identificazione.

Non basta l’aspetto geografico ed economico per comprendere l’Europa, dice il Papa nell’Esortazione; potremmo perciò tradurre senza banalizzare le sue parole dicendo che non basta “esser nato in Italia per esser italiano”; o per lo meno il luogo di nascita è solo un aspetto di un processo più ampio che richiede valori da comunicare e condividere. Non basta la terra per essere europeo, ci vuole un orizzonte!

Quando un immigrato trova attivo tale processo generazionale ha la possibilità di inserirvisi e di arricchirlo, proprio perché si tratta di un processo dinamico. Ma se questo processo viene fermato, allora viene a mancare la via di accesso e lo straniero resta sempre un “altro” che ruba spazio, un “esterno” che attacca un equilibrio già precario. Pertanto, non può che essere escluso o sopportato o, male che vada, sfruttato, proprio perché straniero. Su questo versante la Chiesa avrebbe molto da condividere proprio custodendo il mistero della sua nascita a partire da un movimento di donazione trinitaria in cui il Padre dona al Figlio e il Figlio nello Spirito Santo riceve e dona a noi, sperando, o meglio, assicurando che la catena non si interrompa.

Ci vuole una trasmissione di identità di sé di generazione in generazione che affascini, che richiami e annunci per “attrazione”, come dice *Ecclesia in Europa*. Un modello limpido che illumini. Solo allora lo straniero avrà un percorso integrativo in cui inserirsi, arricchendolo del suo genio nativo. Non è certamente un caso che il 1 ottobre 1999, giorno di apertura del secondo Sinodo dei Vescovi, Giovanni Paolo II proclamava compatrone d’Europa tre donne: Santa Brigida di Svezia, Santa Caterina da Siena e Santa Teresa Benedetta della Croce³⁴.

Forte di una “compiuta” umanità, la Chiesa può realizzare il primo passo dell’evangelizzazione proprio alimentando e ravvivando il suo stesso modello “interno” di integrazione. In questa prospettiva appare perciò illuminante il rapporto di Gesù con gli apostoli che, per di più, rappresenta il cuore del mistero della vita ecclesiale.

È stato proprio il cammino dei discepoli a costituire il paradigma del cammino di integrazione delle “genti” nella Chiesa. Più la Chiesa ha saputo custodire questa dimensione intima di trasmissione della Rivelazione di generazione in generazione, e più, quasi per irraggiamento, ha avvicinato i popoli a sé, secondo quello stile monastico di esemplarità tipico del primo millennio³⁵.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, «*Spes Aedificandi*», in *L’Osservatore Romano*, 02.10.1999.

³⁵ Allora forse in questa linea non andrebbe certamente abbandonata, ma per lo meno riformulata l’idea di una Chiesa “popolare”, avendo una maggiore considerazione dell’elemento dell’ “eccellenza”, per usare una terminologia cara a don Bosco.

In quest'ultima considerazione si può inserire la responsabilità del cammino formativo verso il sacerdozio. Sembra, infatti, doveroso richiamare l'importanza del fascino che potrebbe diffondere la vita di seminario, proprio per il fatto di essere il primo ed esemplare prolungamento di quella comunità apostolica stretta attorno a Gesù.

Forse rinvigorendo e ri-entusiasmando la vita di seminario si potranno porre i presupposti per una futura felice integrazione tra sacerdoti indigeni e stranieri: non sarebbe questa una testimonianza bella e trascinante per un'Europa che fa fatica a trovare vie di integrazione?

È l'orizzonte stesso che, per essere ridisegnato, invoca dalla Chiesa la testimonianza di un processo di crescita che porti ad una umanità bella e trascinante, a partire dai propri ministri.

Appare allora più che mai urgente la testimonianza di un'umanità che sappia superare il modello seppur simpatico dell'uomo occidentale che ha perso le sue strade sognando l'America, e i suoi "Simpson"; certamente in quel contesto si può trovare un modello che mette alle strette un'umanità ecclesiale a volte assai poco illuminante e che proprio non rende ragione del vero Dio e vero uomo, Gesù. Solo la riscoperta nel vero Dio Gesù del vero uomo nuovo e la testimonianza della divina bellezza della sua umanità potranno ridonare vita alle ossa aride!

Il soffio dello Spirito farà ritornare a Lui mostrando tutta la bellezza dell'umanità. Bene, allora, concludeva il papa l'Esortazione invitando a contemplare e seguire Maria che il Concilio ci ha indicato come Madre della Chiesa, e che sarà tanto più viva e vivificante per l'Europa quanto più sarà riconosciuta come "donna dei nostri giorni".

MARIANO SALPINONE